

O'ZBEK TILIDAGI O'LIM MAZMUNLI BA'ZI FRAZEMALARINING SINONIMIR XUSUSIYATLARI

Jumayev Begali Xudoymurodovich
Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10421591>

Abstract: Ushbu maqolada frazeologiyaning ma'no qirralari nazariy jihatdan o'rganilgan. Sinonimiya va uning frazeologik birliklarga bo'lgan munosabati tilshunos tadqiqotchilarning ilmiy tadqiqotlari nazariy va amaliy tahlil qilingan. Hamda frazemalarning sinonimik xususiyatlari faktik misollar asosida chuqur tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: frazeologik birliklar, lingvokulturologiya, sinonimiya.

Sinonimlar – muayyan bir tilga, bitta turkumga mansub, yozilishi, talaffuzi har xil, biroq o'xshash va yaqin ma'noli so'zlar hisoblanadi.

O'zbek tilshunosligida sinonimiya hodisasiga bag'ishlangan tadqiqotlar asosan XX asrning 60-yillariga to'g'ri keladi¹.

H.Mahkamov, M.Odilov, M.O'rinboyev singari olimlar sinonimiyani tilning qator qatlamlari misolida o'rganib, ularning pleonazmida ta'siri borasida xulosa berdilar². Shu singari XX asrning 60-yillariga kelib o'zbek tilidagi frazeologik sinonimiya hodisasi ham o'rganila boshlandi. Jumladan, Sh.Rahmatullayev o'zining doktorlik dissertatsiyasining maxsus bobini frazeologik sinonimiyani tadqiq etishga bag'ishlagan edi³.

F.Jumayevaning "Polisemem leksemalar doirasidagi sinonim va antonim semalar tadqiqi" nomli filologiya fanlari falsafa doktorligi uchun yozilgan dissertatsiyasida sinonim va antonim semalarning turlari, semantik maydondagi o'rniga ko'ra tiplarini, leksik-semantik, morfologik, sintaktik birliklar doirasida yuzaga chiqishidagi muammolar, sinonim va antonim leksemalar, sememalar va semalarning farqi, sinonim va antonim semalarning lisoniy, etimologik, uslubiy va lingvopoetik xususiyatlari o'rganilgan⁴.

Ingliz tilining taniqli "Oxford Advanced Learner's Dictionary" lug'atiga berilgan ta'rifga ko'ra, *synonym a word or expression that has the same or nearly the same meaning as another in the same language: Big and large are synonyms*⁵ (sinonim – bir tildagi boshqa so'z bilan bir xil yoki deyarli bir xil ma'noga ega bo'lgan so'z yoki ibora: katta va keng sinonimlar hisobladi).

Shu manbada izohlanishicha, *antonym is a word that means the opposite of another word*⁶ (zid ma'noli so'z boshqa bir so'z bilan qarama-qarshi ma'noga ega bo'lishi).

Sinonimiya til birliklari orasidagi semantik mikrosistemalardan biri bo'lib, iboralar orasida ham keng tarqalgan. Buyuk frazeolog tilshunos A.B. Kunin frazeologik sinonimlarga quyidagicha ta'rif bergan: "Frazeologik sinonimlar bu koreferent frazeologizmlar bo'lib, bir

¹ Maxmaraimova SH.T. Hozirgi o'zbek tili Leksikologiyasi. O'quv qo'llanma. Toshkent, Firdavs-Shoh nashriyoti, 2021. – B.222.

² Mahkamov H. Adabiy normava plernazm. – Toshkent:Fan, 1988. – 90 b.

³ Rahmatullayev Sh. O'zbek frazeologiyasining ba'zi masalalari: Filol. fan. d-ri. dis. ... avtoref. –Toshkent, 1966. – 46 b.

⁴ Jumayeva F.U. Polisemem leksemalar doirasidagi sinonim va antonim semalar tadqiqi. Filol. fanlari falsafa d-ri... diss.– Farg'ona, 2018.– 137 b..

⁵ Margaret D., Jennifer B., Joanna T. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford. 9th edition, Oxford University Press, 2015. – P.1588

⁶ O'sha asar. – P.57

grammatik sinfga kiruvchi, umumiy hamda differensial semantik komponent larga ega bo'lgan, stilistik jihatdan o'xshash va noo'xshash bo'lgan birliklardir⁷

Frazeologik shakllanishda alohida olingan **leksemalar** mantiqiy asos sifatida qatnashishi mumkin. Bunda frazeologik differentsiatsiya yuz beradi, ya'ni so'zning ma'no asosi birikmaning shakllanishiga sabab bo'ladi. Boshqacha aytganda, leksemaning ichki bo'linishi asosida **frazeologizmlar** shakllanadi. Frazeologik differentsiatsiyada bir sememali so'zning ma'nosi birikma shaklida namoyon bo'ladi. Demak, frazeologik differentsiatsiyada alohida so'zning ichki bo'linishi yuz beradi. Bunda yangi shakl paydo bo'ladi ammo ma'no o'zgarmaydi. Masalan, **zarar ko'rmoq** frazeologizmining shakllanishi uchun "**zararlanmoq**" leksemasi mantiqiy asos bo'ladi

O'lmoq leksemasi mantiqiy va mazmuniy asos bo'lib quyidagi frazemalar shakllanganligini ko'rishimiz mumkin: *dunyodan o'tmoq, dunyodan ketmoq, ko'zini yummoq, olamdan o'tmoq, olamdan ketmoq, nafasi tindi, engak tashlamoq, nobud bo'lmoq, qaytish qilmoq, yuragi urishdan to'xtadi, oxirgi yo'lga kuzatmoq, paymonasi to'ldi, mazasi bo'lmadi, jonini jannatga yubormoq, jannati bo'lmoq, bandalikni bajo keltirmoq, dunyodan ko'z yummoq, dunyodan ko'zi ochiq ketmoq, vafot qilmoq, vafot etmoq, oradan ketmoq, qazo qilmoq, halok bo'lmoq, jon bermoq, shahid bo'lmoq, xudoning hukmini bajarmoq, xazon bo'lmoq* kabilar.

Bu haqda yana ba'zi olimlarning yo'l-yo'lakay aytgan fikrlarini keltiramz. Sh.Rahmatullayev "Frazeologik sinonimlarda stilistik bo'yoq" masalasini talqin qilish munosabati bilan sinonimiya uyalarini ijobiy va salbiy mundarijali frazeologik birliklarga ajratadi va quyidagicha yozadi: salbiy voqelikni anglatuvchi sinonimiya uyalarining ba'zisi evfemizmdir. Masalan, *dunyodan o'tmoq, dunyodan ketmoq, ko'zini yummoq* sinonimiya uyasida har uch ibora evfemizm bo'lib, atalayotgan voqelikning salbiy ta'sirini yumshatish darajasi uchinchisida eng kuchli ifodalanadi deyish mumkin

Xullas, yuqoridagi umumiy belgilar shuni ko'rsatadiki, lug'aviy darajalanish leksik va frazeologik birliklar bilan bog'liq bo'lgan semantik hodisalarning turlaridan biridir. frazeologik, leksik-frazeologik graduonimiyani chuqur tadqiq etish tilning yaxlit bir tizim ekanligini tushunishga keng yo'l ochish bilan birgalikda uning ayrim ochiqdanmagan xususiyatlarining yuzaga chiqishiga sabab bo'ladi. Bu esa insonlar o'rtasidagi nutqiy madaniyatning takomiliga bevosita katta xizmat qiladi.

References:

1. Maxmaraimova SH.T. Hozirgi o'zbek tili Leksikologiyasi. O'quv qo'llanma.Toshkent, Firdavs-Shoh nashriyoti, 2021. – B.222.
2. Mahkamov H. Adabiy normava plernazm. – Toshkent:Fan, 1988. – 90 b.
3. Rahmatullayev Sh. O'zbek frazeologiyasining ba'zi masalalari: Filol. fan. d-ri. dis. ... avtoref. –Toshkent, 1966. – 46 b.
4. Jumayeva F.U. Polisemem leksemalar doirasidagi sinonim va antonim semalar tadqiqi. Filol. fanlari falsafa d-ri... diss.– Farg'ona, 2018.– 137 b.
5. Margaret D., Jennifer B., Joanna T. Oxford Advanced Learner's Dictionary. Oxford. 9th edition, Oxford University Press, 2015. – 1857 p.

⁷ Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – Дубна: Феникс. 2005. – 466с

6. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – Дубна: Феникс. 2005. – 466 с.

INNOVATIVE
ACADEMY